

"GULLI O'SIMLIKLARNING MOSLANISHI" MAVZUSI YUZASIDAN EKSKURSIYALARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Saydazimova Xonzoda Alisher qizi

ADPI biologiya yo'nalishi talabasi

Ibragimova Mashhura Ilhomjon qizi

ADPI biologiya yo'nalishi talabasi

Sotvoldiyeva Begoyim Abdullajon qizi

ADPI biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192218>

Annotatsiya. Ushbu tezisda biologiya darslarini yanada qiziqarli hamda mazmunli o'tishida ekskursiyalarni ahamiyati, uni tashkil etish yo'llari haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar. Ekskursiya, sayr, idrok etish, muzey, intizom, gerbariy, ekskursiya rejasi, marshrut, kompus, lupa.

Key words. Excursion, walk, perception, museum, discipline, herbarium, excursion plan, route, compass, magnifying glass.

Ekskursiya lotincha "Excursio" - "sayr etish" degan so'zdan olingan bo'lib, korxonada yoki tabiatning diqqatga sazovor joylariga kollektiv ravishda uyushtirilgan sayr ma'nosi tushuniladi. Maktablarda tashkil etiladigan ekskursiya esa sinf yoki o'quvchilar gruppasi bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaning bir formasi bo'lib, "o'rganilayotgan buyum va hodisalarni joyiga borib, tabiiy holatida yoki sun'iy maxsus sharoitda bevosita idrok etishga - ekskursiya" deyiladi. Oddiy qilib aytganda - ochiq havoda dars o'tishga aytiladi. Biologik ekskursiyalar sinfdan tashqarida: tabiatda, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish obyektlarida va boshqa joylarda (botanika bog'i, zoovistavka, muzey, ilmiy-tadqiqot muassasalari kabilarda) o'tkaziladigan o'quv xarakteridagi mashg'ulotdir. Ekskursiyalar asosan bahorda va kuzda botanika, zoologiya, umumiy biologiya kurslarida o'tkaziladigan biologik ekskursiyalar dastur materialini o'rganish va mustahkamlashga bag'ishlanadi. Ular maktab dasturida ko'rsatilgan va o'quvchilar uchun majburiydir. Tirik tabiat obyektlarini va hodisalarini bevosita bilish, tabiiy sharoitda o'rganish imkoniyatini beradi. O'quvchilar o'rganilayotgan o'simlik va hayvonni ularning yashash sharoitida ko'radilar. Organizm tuzilishi va hayot faoliyatining yashash muhitiga moslashuvchanligini yaqqol payqab oladilar. O'quvchilarning bilimini kengaytiradi va mustahkamlaydi. O'quvchilar o'simliklar va hayvonlarni tabiiy muhitda o'simliklarni tuproqqa, hayvonlarni esa, o'simliklarga bog'liq holda ko'radilar va o'quvchilarning tabiatni o'rganishda bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, tajriba stansiyalari, mevazor, ko'chatzor kabi joylarga uyushtirilgan ekskursiyalar o'quvchilarda ishlab chiqarishning turli sohalariga nisbatan zo'r qiziqish uyg'otadi. Biologik ekskursiya jarayonida o'quvchilar biologik bilimlarning amalda qanday qo'llanilayotganligini bilib oladilar. Bunday ekskursiyalar o'quvchilarning kasb tanlashlarida ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekskursiya ham tarbiyaviy ahamiyatlarga egadir:

1. O'quvchilarda ongli intizom;
2. O'rtoqlik va do'stlik;
3. Tashabbuskorlik va havaskorlik xislatlari tarbiyalanadi.
4. Ekskursiyalar o'qituvchini o'quvchilar bilan yaqinlashtiradi, unga o'z o'quvchilarini yaxshiroq bilib olish imkoniyatini beradi.

5. O'quvchilarda tetik va sog'lom tuyg'ularni vujudga keltiradi bu esa o'rganilayotgan o'quv materialining oson va puxta o'zlashtirib olishini ta'minlaydi.
6. Ekskursiyalarda o'quvchilar estetik xarakterdagi tuyg'ularni his qiladilar.
7. Tabiat go'zalligini bevosita his qilish shu tabiatga, vatanga nisbatan muhabbat tuyg'ularini uyg'otadi.

Eks Topshiriqlar.

1. Quyidagi o'simliklarning tabiatga moslanishini aniqlang.

Qarag'ay, beda, burchoq, na'matak,

Ekskursiyaga tayyorgarlik. Ekskursiyaning samaradorligi ko'p jihatdan uni puxta tayyorlanishiga bog'liq. Har bir ekskursiya ham tashkiliy hamda nazariy jihatdan puxta tayyorgarlik va aniq reja asosida o'tkazishni talab qiladi. Tayyorgarlik ishlari quyidagicha amalga oshiriladi: Ekskursiyaning mavzusi va maqsadi belgilanadi, keyin unda o'quvchilar o'zlashtirishi mo'ljallangan o'quv materialining mazmuni aniqlanadi. O'qituvchi ekskursiyaga borishdan bir necha kun oldin o'zi o'sha ekskursiya joyi va marshrutini ko'rib keladi, (ya'ni taxminiy ekskursiya qilib keladi). Bunda o'rganiladigan obyektlar va qulay marshrut tanlanadi, qayerda, qanday material yig'ish va qayerda tushuntirish hamda suhbatlar o'tkazish mumkinligi belgilanadi, ekskursiya uchun qancha vaqt sarflanishi aniqlanadi. Ekskursiya uchun zarur bo'lgan jihoz va materiallar oldindan tayyorlab qo'yiladi (kompas, lupa, belkurak, boltacha, metr, ip, etiketkalar, gerbariy uchun papkalar, bonkachalar). O'qituvchi taxminiy ekskursiya o'tkazish va o'rganiladigan o'quv materialining mazmunini aniqlash asosida haqiqiy ekskursiya rejasini tuzadi. Reja ekskursiyaning borish izchilligi va o'qituvchi bilan o'quvchilarning ish metodlari (tushuntirish, suhbat va mustaqil amaliy ishlar: kuzatish obyektini topib olish, materialni yig'ish, kabilar). O'tkaziladigan ekskursiya haqida o'quvchilar bir necha kun oldin ogohlantiriladi. Bunda ekskursiya joyi, qachon jo'nalishi va qancha vaqt davom etishi o'quvchilarga aytiladi. O'qituvchi ekskursiyadan oldingi darsda o'quvchilarga darslik va boshqa manbalardan ekskursiya mavzusiga oid nimalarni o'qib takrorlash kerakligini vazifa qilib beradi.

References:

1. SH.A.Amonashavili, S.N.Lisenkova va boshqalar "Pedagogik izlanish", "O'qituvchi" 1990y.
2. A.T.G'ofurov, O.M.Nosirov "Maktab biologiya kursida tabiat muhofazasi tushunchasini shakllantirish", "O'qituvchi" 1985y.
3. w.w.w.arxiv.uz
4. w.w.w.pedagogy.ru